

PERKEMBANGAN TEORI HUKUM MURNI DI INDONESIA

OLEH :

IMAM SUJONO

NIM 1821121074

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

2019

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori juga bisa mengandung subyektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan pandangan oleh orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran tersebut.¹

Teori hukum, menurut Bruggink, adalah merupakan suatu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang telah dipositifkan.

Sebagaimana teori pada umumnya, demikian pula teori hukum mempunyai makna ganda yaitu teori hukum sebagai produk dan teori hukum sebagai proses. Teori hukum dikatakan sebagai produk, sebab rumusan suatu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan adalah merupakan hasil kegiatan teoritik bidang hukum. Sedangkan Teori hukum dapat dikatakan sebagai proses, adalah karena teori hukum tersebut merupakan kegiatan teoritik tentang hukum atau bidang hukum. Berkaitan dengan ruang lingkup penyelidikan teori hukum tersebut, menurut Dias, meliputi: faktor-faktor apakah yang menjadi dasar berlakunya suatu hukum, faktor-faktor apa yang

¹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Ilmu Hukum*, Cet 6, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2006, Hal 259

mendasari kelangsungan berlakunya suatu peraturan hukum, bagaimana daya berlakunya, dan dapatkah hukum itu dikembangkan.

Sedangkan menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto, adapun ruang lingkup teori hukum meliputi: mengapa hukum berlaku?, apa dasar kekuatan mengikatnya?, apa yang menjadi tujuan hukum?, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami?, apa hubungan dilakukan oleh hukum?, apakah keadilan itu, bagaimana hukum yang adil. Sementara itu, teori hukum, menurut Budiono Kusumohamidjojo, merupakan usaha untuk mendekati atau menerangkan kompleks hukum sebagai fenomena dengan bertolak dari postulat-postulat atau premis-premis tertentu, dapat bersifat historis (mazhab Historis) atau dialektis (mazhab Dialektis), ataupun bertolak dari kenyataan hukum positif (mazhab Positivis) atau dari ambisi untuk membebaskan hukum dari anasir-anasir politik dan kekuasaan (mazhab hukum Murni)².

Teori Hukum tidak sama dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif³, hal ini perlu diperjelas untuk menghindari kesalah pahaman. Teori Hukum dapat disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itu kita dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsiran dan sebagainya⁴. Tetapi sudah merupakan sifat manusia yang tidak pernah puas dan selalu ingin bertanya atau mempertanyakan segala sesuatu. Kemampuan manusia untuk melakukan penalaran tidak ada batasnya, hal itu semakin mendorong rasa penasaran untuk mencari sesuatu yang baru yang berbeda dengan apa yang telah ada. Kemampuan untuk melakukan penalaran yang demikian itulah yang membawa manusia kepada penjelasan yang

² Dansur, Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum, Makalah, 1 Nopember 2006.

³ Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH & Anton F. Susanto, SH. M.Hum, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, hal 45.

⁴ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Ilmu Hukum*, Cet 6, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2006, hal 259.

lebih konkrit atau sebaliknya dari segala sesuatu yang terinci naik sampai penjelasan-penjelasan yang bersifat filsafat. Teori Hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu : mengapa hukum itu berlaku? apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? Apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Apakah keadilan itu? Bagaimanakah hukum yang adil?

Ada beberapa aliran dalam perkembangan Teori Hukum, dan masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda. Namun pada kesempatan ini penulis akan menguraikan Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Ide mengenai **Teori Hukum Murni** (the Pure Theory of Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum. Persoalannya adalah, masih relevankah pemikiran Kelsen pada era posmodernisme saat ini?

Dapatkah Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri ?, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktek normatif, maka metodologi yang reduksionis

semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja⁵.

Teori Hukum Murni dapat dilihat sebagai suatu pengembangan amat seksama dari aliran Positivisme. Ia menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah tentang teori hukum positif.

1. Norma Dasar

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana ; kita menilai sebuah aturan “seharusnya” dengan memprediksinya terlebih dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan “seharusnya”, di sana harus ada *presupposition* yang merupakan pengandaian.

Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norma moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (*act of will*).

⁵ Teori Hukum Murni, Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.

Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklaim bahwa presupposition dari Norma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan”. Tetapi, tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif. Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkhisme, seseorang harus melakukan presuppose Norma Dasar. Meskipun, itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional⁶.

2. Nilai Normatif Hukum.

Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.

Validitas dari sistem hukum bergantung dari praktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “perturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkali-kali ditekankan

⁶ Ibid

oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu merubah kandungan isi Norma Dasar⁷.

A. Pandangan dan Keyakinan.

Teori Hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya, sekalipun ia berkeinginan untuk mengatakan suatu pikiran universal. Dengan demikian kita baiknya bersikap untuk selalu tidak melepaskan teori-teori tersebut dari konteks waktu pemunculannya. Kita sebaiknya memahami dengan latar belakangnya yang demikian itu, teori-teori yang lahir pada abad ke 19 misalnya menggarap persoalan-persoalan pada masa itu dan sangat jauh berbeda dengan karakteristik persoalan pada abad 20. Namun dalam kurun waktu yang sama tetap ada pertentangan-pertentangan.

Perhatian Kelsen pada aspek-aspek “*normatifitasan*” ini dipengaruhi oleh pandangan skeptis David Hume atas objektifitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakukan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas Norma Dasar tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Agaknya, sulit untuk memahami bagaimana normatifitas bisa benar-benar dijelaskan dalam basis pilihan-pilihan yang tidak berdasar.

Teori Kelsen dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum yang positif yang dilakukan se-eksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai.

⁷ Ibid

1.2. Permasalahan

1. Bagaimanakah Perkembangan Pemikiran Teori Hukum Murni?
2. Bagaimanakah Perkembangan Teori Murni di Indonesia ?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

1.1 Tujuan Penulisan

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan Teori Hukum Murni dan perkembangannya di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Teori Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara

1.2 Manfaat Penulisan

Melalui tulisan ini diharapkan agar pembaca mengetahui dan memahami tentang perkembangan Teori Hukum Murni dan perkembangannya di Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pemikiran dan Konsepsi.

Menurut asal-usulnya, Teori Hukum Murni merupakan suatu bentuk pemberontakan yang ditujukan terhadap Ilmu Hukum yang Ideologis, yaitu ajaran yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan suatu rezim dari Negara-negara totaliter⁸. Teori ini hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada.

Menurut Kelsen teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab pertanyaan “apakah hukumnya?” dan bukan “bagaimanakah hukum yang seharusnya?”. Karena titik tolak yang demikian itulah maka Kelsen berpendapat, bahwa keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Dasar pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut :

1. Tujuan teori tentang hukum, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity).
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam.
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum.
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.

⁸ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet.6, hal 278.

6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.⁹

Ilmu Hukum adalah ilmu normatif. Hukum semata-mata berada dalam kawasan dunia *Sollen*. Ciri hakiki dari norma adalah sifatnya yang hipotetis. Ia lahir bukan karena proses alami, melainkan karena kemauan dan akal manusia. Kemauan dan akal inilah yang menelorkan pernyataan yang berfungsi sebagai asumsi dasar atau permulaan. Bagian lain dari teori Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai *Grundnorm*. Kecuali berfungsi sebagai dasar juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada didalam kawasan rejim *grundnorm* tersebut harus mengait kepadanya, oleh karena itu bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Grundnorm ini tidak perlu sama untuk setiap tata hukum.¹⁰

Mazhab Wina mengetengahkan, dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni¹¹, dengan kata lain teori hukum harus murni formal. Ilmu hukum adalah ilmu normatif dan hukum itu semata-mata berada dalam kawasan dunia *sollen*. Karakteristik dari norma adalah sifatnya yang hipotetis. Teori Kelsen dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum positif. Kelsen pada dasarnya ingin menciptakan suatu ilmu pengetahuan hukum murni, memisahkan dari unsur-unsur non-hukum.

Kelsen juga menolak untuk memberi definisi hukum sebagai suatu perintah. Oleh karena definisi yang demikian itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan subjektif dan politis. Dalam Teori Kelsen sejak munculnya ide tentang Grundnorm maka selanjutnya proses konkretisasi setapak demi setapak, mulai dari norma dasar dan penerapannya atas suatu situasi tertentu. Proses ini melahirkan Stufen theory, yaitu yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, mulai dari norma-norma yang bersifat umum

9 Ibid, hal 279

10 Ibid, hal 280-281

11 Dr. Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Muhamadiyah Press, Surakarta, 2004 hal 68

sampai kepada yang lebih konkrit. Pada ujung terakhir proses ini sanksi hukum, lalu berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memaksa suatu tindakan. Dalam hal ini apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya” kini telah menjadi sesuatu yang “boleh” dan “dapat” dilakukan.

Peraturan-peraturan hukum yang membentuk tata hukum itu dialirkan mulai dari *grundnorm*. Proses ini dilakukan melalui sekian banyak tindakan individu berupa deduksi dan penerapan, oleh para pembuat undang-undang, para hakim, bahkan juga oleh para pegawai pemerintahan. Dengan demikian keseluruhan bangunan hukum itu akan tampak sebagai bangunan yang terdiri dari berbagai lapisan susunan, sehingga menimbulkan sebutan *stufenbau des rechts*. Kelsen menyebut hukum sebagai suatu susunan berjenjang, menurun dari norma positif tertinggi sampai kepada perwujudannya yang paling rendah¹².

Pemikiran Kelsen kebanyakan dipengaruhi oleh filosof Jerman, Immanuel Kant. Ia hampir mengutip teori pengetahuan Kantian yang berhubungan dengan teori hukumnya. Kant percaya bahwa hal yang objektif berubah yang disebabkan oleh golongan-golongan resmi tertentu (hal-hal tertentu) yang pakai dalam pemikiran. Bila seseorang bisa belajar Teori Kelsen secara linguistic (bahasa), seseorang tersebut melihat bahwa subjudul Kelsen secara umum berakhiran “ee” (y). Seperti methodology, normativity, causality, etc.

1. *Methodologi*

Teori hukum adalah sebuah pengetahuan. Metodenya itu harus murni/bersih. Harus adanya kesatuan hukum.

2. *Kausalitas (Hubungan sebab akibat)*

Ilmu-ilmu fisika mengadopsi kausalitas sebagai suatu hal yang utama/penting. Hal-hal umum yang sering terjadi. Seperti, ketika oksigen dan hydrogen dicampur, maka air akan terbentuk.

¹² Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Op cit, hal 282.

3. *Normativitas*

Dalam ilmu hukum, hukum didasarkan pada kemauan, bukan pada sebab-akibat, Jadi hukum didasarkan pada normativity (norma).

4. *Piuritas (kemurnian/kebersiah)*

Kelsen mengatakan sebuah teori hukum harus bebas/terlepas dari politik, sejarah, etnik, moralitas, ekonomi, eustetis atau ilmu social lainnya. Fungsi sebuah teori hukum ialah untuk mengubungkannya kedalam sebuah pola yang masuk akal (logic).

Teori Hukum Murni berusaha untuk membatasi kognisi (pengertian) hukum terhadap disiplin ilmu lainnya untuk menghindari campuran dari disiplin ilmu lainnya tersebut yang tidak kritis. Pengetahuan hukum adalah sebuah pengetahuan tentang norma-norma. Sebuah norma merupakan sesuatu hal yang memang harus terjadi, suatu hal (masalah) yang terdapat pada bektuk hipotetis. Kelsen tidak menyangkal nilai sosiolaogi, sejarah, dan pendapat (argumen). Ia mengatakan bahwa sebuah teori hukum harus tetap bersih dari berbagai pertimbangan-pertimbangan.

“Hal tersebut dinamakan sebuah teori yang bersih, karena itu hanya menggambarkan hukum dan berusaha untuk menjauhi dari objek yang berdasarkan hukum. Itu bertujuan agar terbebas dari ilmu hukum dari unsur-unsur luar. Ini merupakan”

Kelsen mengatakan bahwa ketika sebuah hukum yang sudah ditentang oleh beberapa anggota, hal itu tidak membawa kehendak minoritas (kelompok kecil). Bahkan mayoritas mungkin tidak menyadari akan isi dan, oleh karena itu, tidak dapat dikatakan telah menghendaknya. Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang norma-norma. Sebuah norma berasal dari individu harus berperilaku dengan cara tertentu, tetapi tidak menyatakan bahwa perilaku seperti itu adalah kehendak sebenarnya siapa pun.. Kesatuan Norma-norma yang tertinggi adalah Grundnorm atau norma dasar. Karena tidak bertumpu pada norma lain, adalah ekstra-legal. Hirarki norma-norma digambarkan sebagai berikut.

Ada hal-hal yang tidak boleh diabaikan dari Grundnorm (norma dasar), tetapi tidak perlu diperhatikan secara keseluruhan. Ketika Grundnorm berhenti untuk memperoleh dukungan minimal, ia tidak lagi menjadi dasar dari tatanan hukum dan proposisi lainnya yang tidak memperoleh dukungan akan menggantikannya.

a. Norma Dasar

Hal ini merupakan sebuah fiksi dibandingkan sebuah hipotesis. Kelsen mengatakan bahwa norma dasar tidak diciptakan dalam bentuk prosedur yang sah oleh badan pembuat undang-undang/hukum yang sah.

Agar sebuah norma dianggap sah (valid), maka harus memenuhi syarat berikut: 1. Sebuah norma harus menjadi bagian dari sebuah system norma-norma, 2. System tersebut harus betul-betul bermamfaat/efektive (manjur).

Strake menjelaskan bahwa konsep validitas bisa dimengerti dengan mempelajari 4 makna yang diberikan oleh Kelsen:

1. sebuah norma hidup/ada dengan ada hal yang sangat mengikat;
2. sebuah norma khusus dititik beratkan pada kemampuan mengidentifikasi bagian tata tertib yang memang major/bermamfaat.
3. sebuah norma diperbaharui oleh norma lain yang ada pada level lebih tinggi dalam hirari norma-norma.
4. sebuah norma dibenarkan pada kesesuaian dengan norma dasar/basic.

Hakim Haynes enggan memandang revolusi pemerintahan sebagai sebagai hal yang legal kecuali memenuhi 4 syarat berikut;

1. sebuah revolusi yang sukses harus punya tempat; terutama dalam membuat administrasi.
2. Pemerintahan mampu mengontrol dengan baik;
3. persetujuan dengan dukungan dari luar.
4. rejim tersebut jauh dari penindasan.

b. Penggunaan Kekerasan/Paksaan

Kekerasan/paksaan adalah karakteristi hukum yang sangat pokok. Moral ataupun keagamaan adalah penting sekali, walaupun juga efektif dengan adanya penerapan sanksi. Menurut Kelsen, tidak ada perilaku yang bisa dikurangi selain adanya sanksi. Menurutnya juga, hukum/undang-undang dan sanksi tidak bisa dicampur karena sanksi disediakan oleh hukum yang biasanya disebut sebagai sebuah “norma sanksi”.

c. Fungsi Hakim/Pengadilan

Menurut Kelsen, fungsi hakim adalah untuk menerjemahkan/menerapkan hukum dan norma-norma tapi ia sendiri tidak menciptakan norma.

d. Kewajiban Hukum

Kelsen beranggapan bahwa kewajiban/tugas merupakan hak-hak dasar.

e. Hak-hak Legal

Setiap hak-hak yang benar tidak hanya sebagai kebebasan belaka (contoh, saya punya hak untuk berpikir, berjalan yang maksudnya saya punya kebebasan berpikir atau tidak

berpikir), berisi kewajiban seseorang terhadap yang lainnya. Dalam hal ini, Hak dimaksudkan sebagai sebuah kewajiban yang relative.

f. Keseluruhan dari Teori legal

Kelsen mengatakan bahwa teorinya adalah dari aplikasi yang umum. Teori ini diterapkan dalam sebuah Negara kapitalis, Negara sosialis atau bahkan komunis dan itu sama dengan yang digunakan pada Negara-negara yang berbeda tingkat perkembangannya.

g. Hukum International

Pandangan Kelsen tentang hukum internasional adalah hukum yang mengandung semua elemen esensial dari sebuah perintah sah. Ini bermaksud sebuah perintah yang tegas dan mempunyai sanksi. Hukum internasional adalah hukum sesungguhnya namun juga berupa hukum primitive karena sanksi itu sendiri ditinggalkan oleh Negara dan banyak dilanggar dan malah digantikan dengan didelegasikan ke pusat dengan perintah nasional. Perintah internasional yang sah sama sekali didesentralisasikan. Sebuah pangkat dalam sentralisasi sangat diperlukan dalam sebuah Negara. Ketika ditanyai tentang norma dasar dari hukum internasional, Kelsen menjawab bahwa *Pacta Sunt Servada* (Perjanjian harus dihormati), ini menjadi norma grund dari hukum internasional.

- Keadilan

Teori murni hukum menyatakan ketidakmampuannya untuk menjawab apakah sebuah hukum berupa keadilan. Kelsen menyatakan dalam bukunya, keadilan adalah sebuah ide irasional. Keadilan adalah kualitas yang menghubungkan dalam aplikasinya. Keadilan ada di bawah hukum.

- Identitas dari Hukum dan Negara

Austin tidak memperhatikan adanya dengan masalah Negara. Perintah keras yang menyusun komunitas politik yang kita sebut Negara, adalah perintah yang sah. Apa yang disebut perintah yang sah atau apa yang diatur Negara adalah Negara itu sendiri. Tidak ada Negara tanpa hukum dan juga sebaliknya.

- *Identitas Hukum Publik dan Hukum Perdata*

Menurut Kelsen, tidak ada perbedaan antara hukum public dan perdata. Hukum public melindungi kepentingan pribadi dan hukum perdata juga tidak akan ada jika tidak ada kepentingan public yang meliputinya.

- *Penilaian*

Teori Kelsen adalah sebuah latihan akut bagi logika. Itu dengan pasti adalah bantuan yang baik bagi peningkatan keakuratan situasi orang-orang revolusioner. Dari kasus Grenada, jelas bahwa para hakim sedang menempuh jalan pintas yang dilanggar oleh Kelsen. Bantahan teori Kelsen adalah para hakim tersebut cenderung untuk berpikir di jalurnya dan benar-benar member perhatian ke aspek kemujaraban walaupun mereka suka menyogok untuk ide-ide tambahan. Kelsen hidup pada waktu di mana dunia melihat sebuah kedaruratan mendadak dan popularitas dari konstitusi tertulis. Saat itu susahlah sebuah Negara tidak mempunyai konstitusi tertulis. Teori Kelsen mencocokkan system dimana konstitusi adalah hukum dasar dan semua hukum lain ada di bawahnya.

h. Kecaman teori Kelsen

Norma dasar : apa itu dan apa itu tidak jelas. Itu bukan hukum positif dari sebuah perkiraan dalam kesadaran hukum tapi jelas mempunyai fungsi sah. Lloyd mengatakan bahwa tokoh paling berperan dalam seluruh struktur beristirahat di atas kedudukan lemah dalam konsep bebas dan norma dasar di mana seluruh struktur sah yang tinggal tidak dijelaskan. Dia mengatakan bahwa kasus-kasus Rhosedian Rebellion menunjukkan bahwa

sebuah legalitas dari norma Grund tergantung di atas penerimaan pengadilan dan tidak memerlukan keefektifan dari norma Grund.

Norma dasar sendiri tergantung di atas fakta-fakta pasti yang berasal dari kebiasaan actual manusia dan paparan sanksi. Norma dasar Kelsen tidak lebih dari sebuah dalil moral yang lengkap dengan efektif. Perintah keras.. Julius Stone menganjurkan norma dasar dari banyak norma mendapat validitas sahnyanya yang disebut Norma Apex dan bahwa norma dasar itu digunakan untuk berbagai tujuan., seperti konstitusi, supremasi parlemen, dan lainnya. Kita seharusnya harus lengkap dengan konstitusi yang didukung oleh fakta social, moralitas, dan etika umum yang berlaku dalam masyarakat.

- *Metodologi*

Lloyd mengkritik metodologi Kelsen. Dia menyatakan bahwa system sah itu bukan koleksi abstrak tanpa pertumpahan darah. Dalam sebuah Negara ada bahaya yang harus diambil yang jika untuk menjaga perdamaian dan analisa tiap bagian kita tidak akan menemukan bagaimana system itu bekerja. Pendekatan Kelsen menunjuk pada bagian yang menarik dalam bentuk hukum. Friedmann mengkritik Kelsen dalam metodologinya yang alami dan didominasi oleh penyebab dan ilmu social dari yang akan datang.

- *Kemurnian*

Kelsen menuntut dalam sebuah analisa murni begitu banyak sehingga pendekatan lainnya tentang penyelidikan hukum diabaikan. Metodenya menjadi tidak murni dan dia gagal menjelaskan bagaimana itu bias ada. Padahal seseorang membutuhkan pengetahuan I berbagai bidang seperti sejarah, ilmu politik, ekonomi, dan lainnya untuk menjelaskan kealamiahannya norma dasar. Pada tingkat norma subordinate fakta harus diikutsertakan karena bukti dan pendapat termasuk di dalamnya. Cotterrel mengatakan bahwa pendapat Kelsen tentang hukum sebagai struktur menguasai kreasi milik mereka, modifikasi dan destruksi

yang menyediakan gambar tentang struktur hukum yang paling banyak dari manusia, dihilangkan.

B. Perkembangan Teori Hukum Murni di Indonesia

Dengan masuknya kekuasaan Eropa ke Indonesia, masuk pulalah perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Terutama ketika orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk belajar/menempuh pendidikan di Eropa. Mahasiswa Indonesia yang kemudian membentuk Perhimpunan Indonesia (*Indische Vereniging*) berkenalan dengan elemen-elemen ideologi *Aufklärung* sebagai suatu ideologi sekuler yang terkait erat dengan perkembangan Rasionalisme, Empirisme, Idealisme dan Positivisme¹³. Orang Indonesia mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak azasi, kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, konstitusi, hukum, negara, dan masyarakat. Pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant, Hans Kelsen, Hegel, Adam Smith dan Karl Marx mulai diketahui. Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, dan Marxisme juga telah dialami.

Ajaran hukum Hans Kelsen terdiri dari dua konsep.

a. Ajaran hukum murni (*Reine Rechtlehre*)

adalah bahwa hukum itu harus dipisahkan dari sosiologis, moral, politis, historis, dan sebagainya. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Baginya tidak mempersoalkan hukum itu dalam kenyataannya, tetapi mempersoalkan apa hukumnya. Bahkan dalam ajaran hukum murni ini menolak keadilan dijadikan pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Hans Kelsen keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-irasional.

13 Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum, Op cit, Hal 137

b. Ajaran Stufenbau Theory.

Ajaran ini pada mulanya dikemukakan oleh Adolf Merkl kemudian dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma semakin abstrak sifatnya, sebaliknya semakin rendah suatu norma semakin kongkrit sifatnya.

Norma yang paling tinggi menduduki puncak piramida disebut Grundnorm atau unsprungnorm. Teori jenjang melihat hukum itu identik dengan perundang-undangan. Menurut teori ini di luar perundang-undangan tidak termasuk hukum. Teori jenjang kemudian dihubungkan sistem hukum Indonesia berdasar ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI didasari oleh Stufenbau Theory dengan ciri formal legalistik.

C. Paradigma Hukum Sosiologis.

Jika ajaran Stufenbau Theory dengan ciri formal-legalistik diterapkan secara konsisten di Indonesia, maka keberadaan Negara RI dipertanyakan. Meskipun secara praktis, proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan fenomena yang secara defacto sebagai tanggal lahirnya suatu negara baru yaitu negara RI, akan tetapi jika menganut pandangan positivisme (di antaranya Stufenbau Theory, ajaran hukum murni), yang bercirikan formal legalistik, maka sebenarnya gerakan revolusioner para pejuang kita tidak lebih dari gerakan “makar” menumbangkan suatu pemerintahan yang sah yaitu pemerintah Hindia Belanda.

Status UUD 45 setelah keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 45, jika kita konsisten menggunakan paradigma positivisme misalnya: “ajaran

hukum murni” dan Stufenbau Theory dari Hans Kelsen berarti keseluruhan hasil dari proklamasi kemerdekaan RI 1945 hingga saat ini adalah “batal demi hukum” dan ilegal, namun dalam kenyataannya, pandangan positivisme bukan satu-satunya kebenaran dunia hukum. Pengamat aliran sosiologis di bidang hukum akan berpendapat lain bahwa secara sosiologis proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan dari cengkeraman kolonialisme Belanda.

Jadi eksistensi negara RI baru dapat diterima sebagai suatu kenyataannya jika cara berpikir kita menggunakan “paradigma sosiologis”, bukan paradigma “positivistis”. Demikian pula ajaran hukum murni secara realitas, empiris sudah banyak ditinggalkan hal ini diperkuat oleh Talcott Parsons dengan teori sibernetikanya bahwa dalam masyarakat ada sub-sub sistem yaitu:

- a. Sub-Sistem Ekonomi.
- b. Sub-Sistem Politik.
- c. Sub-Sistem Sosial.
- d. Sub-Sistem Budaya.

Sub sistem hukum berada pada sub sistem sosial sehingga dari sistematikanya sub sistem hukum diatasi oleh ekonomi dan politik. Sementara arus informasi terbesar berada pada sub sistem budaya, sebaliknya arus energi terbesar berada pada sub sistem ekonomi, semakin kecil pada politik, sosial dan budaya (Ahmad Ali : 278-299 : 1996).

Berdasarkan teori sibernetik dari Talcott Parson secara realitas bahwa hukum sudah tidak otonom lagi. Hukum sudah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, etika, moral, sejarah sehingga pada saat sekarang ini dimaklumi jika ada suatu putusan hakim kadang-kadang atau keseringan dipengaruhi oleh unsur ekonomi dan politik. Seperti kasus Kedung Umboh di mana pada putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat II dikalahkan setelah pihak penggugat melakukan kasasi di MA pihak penggugat dimenangkan

oleh MA, dan pada saat itu pula pelaksanaan putusan (eksekusi) ditangguhkan berlakunya oleh Ketua MA. Hal ini sangat ironis pada suatu negara yang berkedaulatan hukum seperti Indonesia, memaklumi tidak berarti membenarkan. Sehingga dengan demikian apabila paradigma hukum sosiologis kita terapkan, maka hukum Islam secara tidak langsung dapat diterapkan sebab benih-benih untuk memberlakukan syariat Islam tersebar di berbagai undang-undang. Contohnya: “The Sense of Justice of The Peoples” sesuai dengan perintah yang terkandung dalam pasal 27 (1) undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (saat keberlakunya UU No.14/1970): “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penjelasan pasal tersebut “ hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tentunya yang dimaksud pasal di atas adalah syariat Islam karena bukankah nilai-nilai hidup mayoritas masyarakat Indonesia adalah

Menurut teori hukum murni “hukum tidak lain dari system hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Hukum positif dapat berupa peraturan perundang-undangan sebagai kaidah umum (general norm) dan kaidah-kaidah yang terjadi karena putusan hakim sebagai kaidah khusus (individual norm). Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara¹⁴. Menurut teori hukum murni, bahwa objek kajian hukum (*legal science*) hanyalah mengenai isi hukum positif. Sedangkan mengenai baik atau buruk suatu kaidah yang mencerminkan system nilai tertentu, masalah tujuan hukum dan lain-lain, bersifat filosofis,

¹⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 202.

bukan objek teori hukum, melainkan objek filsafat. Pandangan ini bertalian dengan paham “*legal positivism*” dan Hans Kelsen merupakan salah seorang penganut *Aliran Positivis*.

Teori Hukum Murni masih banyak *dipakai* di Indonesia, hal tersebut tercermin dengan masih diikutinya/diterapkannya beberapa pemikiran dari Hans Kelsen dalam sistem kehidupan secara yuridis dan dalam sistem ketatanegaraan; antara lain dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR-RI yang dipengaruhi oleh *Stufenbau theory* dari Kelsen. Dalam hubungan tugas hakim dan perundang-undangan masih terlihat pengaruh aliran Aliran Legis (pandangan Legalisme), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim hanya sekedar terompet undang-undang dan selain itu juga dalam penerapan hukum oleh para Hakim masih terpaku peraturan perundang-undangan tertulis. Bahkan peraturan, perundang-undangan yang tertulis dianggap keramat oleh banyak Hakim di Indonesia.

Akan tetapi tidak semua sistem hukum nasional Indonesia secara bulat mengadopsi sistem hukum yang berkembang di Eropa, walaupun sebagian besar hukum peninggalan kolonial Belanda masih tetap berlaku.

Prof. Dr. Mr. Soepomo menulis¹⁵: “ Di lain-lain lapangan, perubahan system hukum tidak terjadi dengan cara radikal, bahkan sebagian besar dari hukum lama hingga sekarang masih berlaku. Misalnya di lapangan hukum perdata masih berlaku pluralisme yang umumnya berlaku hukum adat bagi golongan bangsa Indonesia dan berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bagi golongan Eropa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dahulu, kecuali bab-bab dan pasal-pasal yang bertentangan dengan status baru dari Negara Indonesia juga masih berlaku. Begitupun H.I.R atau *Reglemen*

¹⁵ Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum, Op cit, hal 141

Indonesia dari Tahun 1848 yang diperbaharui pada tahun 1941. Untuk pemeriksaan perkara pidana H.I.R harus dipakai sebagai pedoman.”

Prof. Dr. Mr. Soepomo berkeyakinan bahwa dengan melepaskan diri dari kungkungan hukum barat, maka Indonesia mampu melakukan perbaikan internal melalui peneguhan budaya hukum Indonesia. Akan tetapi tampaknya Prof. Dr. Mr. Soepomo menemui kesulitan untuk melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh hukum barat karena disamping adanya pluralitas hukum beliau juga menyatakan bahwa untuk kepentingnya mendesak kita tidak dapat menunggu tumbuhnya hukum adapt baru, bahkan kita harus campur tangan dalam kecerdasan masyarakat dengan membentuk kodifikasi yang memuat hukum modern yang dibutuhkan. Selanjutnya Prof. Dr. Mr. Soepomo menulis :

“ Dengan tetap berdirinya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan dengan kembalinya kedaulatan Negara kepada bangsa Indonesia, maka bangsa kita dapat menentukan nasibnya menurut kemauannya sendiri dan dapat menetapkan bagaimana bentuk dan sifat-sifat tata hukum baru di Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana akan menjamin peradilan terhadap bangsa Indonesia yang sama dengan peradilan untuk bangsa Eropa, tetapi bagaimana menyelenggarakan peradilan untuk Negara kita yang menjadi bangsa berdaulat. Berhubung dengan perubahan didalam kedudukan bangsa Indonesia, maka bukan lagi hukum Eropa yang primer, bukan lagi konkordansi dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda akan menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia, bahkan sebaliknya bagaimana hukum bangsa Indonesia di kemudian hari. Sebagai Negara yang berdaulat, Negara kita dapat menentukan ahwa tiap-tiap orang dari bangsa apapun dari Negara manapun yang berdiam didalam lingkungan daerah Indonesia, akan tunduk kepada tata hukum Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka untuk kehormatan Negara kita di dalam dunia internasional, kita harus mempunyai tata hukum yang kualitasnya sejajar dengan tata hukum dari Negara hukum yang beradab. Alangkah baiknya jika kita dapat mempunyai kesatuan hukum sipil modern untuk

segala golongan warga Negara dari bangsa apapun, suatu system hukum yang memenuhi segala aliran yang modern di dunia.”¹⁶

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, di Indonesia yang mengalami, bahwa teori yang formal-positivistis akan sulit untuk dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap kemelut yang terjadi. Teori positivistis hanya mampu untuk menjelaskan keadaan serta proses-proses ”normal”. Oleh karena itu Indonesia tidak bisa lebih lama berlarut-larut dalam cara penegakan hukum sebagaimana selama ini dijalankan. Bagi Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif merupakan suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, antara lain¹⁷ :

Pertama : dimensi dan factor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokad, dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung kearah visi komunal. *Kepentingan bangsa ini lebih diperhatikan dari pada “bermain-main” dengan pasal, doktrin dan prosedur.*

Kedua : kebutuhan akan semacam kebangunan dikalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia. Selama ini kurang seratus tahun mereka telah menjadi ‘**murid**’ yang baik dari filsafat hukum liberal.

Sebagai contoh Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum pernah mengungkapkan adanya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang pada tanggal 23 September 1999 disetujui DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden, tetapi pelaksanaannya ditunda. Pada dasarnya undang-undang tersebut diusulkan segera diberlakukan sebagai alat legitimasi aparat keamanan untuk bertindak mengatasi kerusuhan ditanah air, namun tingkat resistensi terhadap undang-undang PKB begitu meluas dan masih

¹⁶ Ibid, hal 143

¹⁷ Ibid, hal 165.

diperdebatkan mengundang banyaka kecemasan, pertanyaan protes, bahkan demonstrasi yang membahayakan jiwa. Masih banyak contoh fenomena seperti yang telah diungkapkan di atas.

Oleh karena itu ketika teori positivistic, termasuk teori hukum murni dalam perjalanannya tidak mampu menjelaskan keadaan hukum secara holistik, maka Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH meminjam Sosiologi Hukum sebagai alat bantu untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Penyebab utama gagalnya suatu teori disebabkan karena teori bersifat instruktif, guna mewujudkan manfaat dari sebuah rangkuman permasalahan dan secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, teori tersebut tidak menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang aneka ragam hukum, status kriminal, larangan ataupun pelaksanaan hukuman dari suatu kesalahan, dan hampir sama dengan aturan yang diberikan oleh satu orang kepada orang lain; misalnya status yang membedakan pentingnya aturan umum yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pelaksanaannya dan tidak menghiraukan orang lain.

Kedua, terdapat beberapa variasi hukum yang mencakup kekuasaan yang sah untuk bertindak sebagai hakim guna memutuskan sesuatu atau untuk menjalankan undang-undang atau mewujudkan hubungan yang sah, yang tidak dapat dipisahkan sekalipun tanpa kemustahilan, dan ditafsirkan sebagai aturan yang bertolak belakang dengan ancaman.

Ketiga, terdapat aturan yang sah yang bertentangan dengan aturan induknya, karena aturan-aturan tersebut tidak menambahkan analog untuk mengeksplisitkan ketentuan;

Keempat, analisis hukum dalam istilah penguasa, biasanya dipatuhi dari semua keterbatasan hukum, agaknya tidak berhasil mencatat kontinuitas dari sifat-sifat otoritas pembuatan peraturan dari sebuah sistem hukum modern.¹⁸

¹⁸ Ibid, Hal 122.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, teori politik dan kritik ideology. Hans Kelsen telah menjadi referensi penting dalam dunia pemikiran hukum. Dalam hukum internasional misalnya, Kelsen menerbitkan Principles of International Law. Karya tersebut merupakan studi sistematis dari aspek-aspek terpenting dari hukum internasional termasuk kemungkinan adanya pelanggaran atasnya, sanksi-sanksi yang diberikan, retaliasi, spektrum validitas dan fungsi esensial dari hukum internasional, pembuatan dan aplikasinya.

Adalah tokoh mazhab Formalistis yang terkenal dengan teori murni tentang hukum (*pure Thory of law*). Sistem hukum adalah suatu sistem pertanggung jawaban dari kaidah-kaidah, dimana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggung jawaban adalah kaidah dasar atau Grundnorm. Grundnorm ini semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Dialah yang menjadi dasar mengapa hukum harus di patuhi.

Proses konkretisasi setapak demi setapak mulai dari *grundnorm* hingga penerapannya pada situasi tertentu. Proses ini melahirkan Stufenbau teori. Menurut Kelsen dalam ajaran hukum murninya, hukum tidak boleh dicampuri oleh masalah-masalah politik, kesusilaan, sejarah, kemasyarakatan dan etika. Juga tak boleh di campuri oleh masalah keadilan. Keadilan menurut Kelsen adalah masalah ilmu politik.

Oleh karena Teori hukum muncul, lahir dan berkembang sebagai jawaban atas permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan di suatu saat, maka agar dapat memahami suatu teori hukum tidak dapat dilepaskan dari inter dan antar masa, faktor, keadaan, kondisi sosial kemasyarakatan, kenegaraan yang melingkupi tumbuh dan berkembangnya teori hukum yang bersangkutan. Meskipun teori hukum tidak difokuskan pada tahapan penyelesaian sengketa dan tidak difokuskan pula pada hukum positif tertentu, akan tetapi teori hukum dapat digunakan sebagai pisau analisis dengan pendekatan aliran hukum positif dan aliran penemuan hukum oleh hakim, untuk mengkaji peranan dan putusan hukum hakim. Putusan hakim adalah merupakan hukum dalam arti sebenarnya, karena putusan tersebut di dasarkan pada suatu perkara konkrit yang diadili, diperiksa dan diputus oleh hakim yang bersangkutan yang kepadanya dihadapkan perkara tersebut.

B. Saran

Teori Hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya, sekalipun ia berkeinginan untuk mengatakan suatu pikiran universal. Dengan demikian kita baiknya bersikap untuk selalu tidak melepaskan teori-teori tersebut dari konteks waktu pemunculannya. Kita sebaiknya memahami dengan latar belakangnya yang demikian itu, teori-teori yang lahir pada abad ke 19 misalnya menggarap persoalan-persoalan pada masa itu dan sangat jauh berbeda dengan karakteristik persoalan pada abad 20. Paling tidak teori-teori tersebut dapat memperkaya hasanah ilmu hukum. Fanatisme terhadap suatu aliran/mazhab dalam perspektif ilmu adalah suatu sifat picik yang pada dasarnya jauh dari sifat-sifat akademik.

Suatu bentuk kontrol masyarakat meskipun dalam bentuk yang sederhana harus membuktikan bahwa peraturan mampu mempertahankan kelangsungan hidup bermasyarakat

dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Tidak tertutup kemungkinan peraturan itu memiliki kelemahan. Hukum hendaknya mampu menjadi penyeimbang antara kehendak individu, masyarakat dan penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Ilmu Hukum*, Cetakan 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Dansur, *Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum*, Makalah, 1 Nopember 2006.

Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum, *Teorisasi Hukum*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2004.

Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. & Anton F. Susanto, SH, M.Hum, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Friedmann

https://en.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons

https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Stone

http://www.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni

<https://id.wikipedia.org/wiki/Soepomo#Pemikiran>